

Оценка изменения показателей нормофлоры кишечника у больных с функциональным нарушением кишечника

Багланова Мадина Баглановна, магистрант;
Дусмагамбетов Марат Утеуович, д.м.н., профессор
НАО «Медицинский университет Астана» (г. Нур-Султан)
Дусмагамбетова Айгуль Мукатовна, к.м.н., заведующая лабораторией;
Нарымбетов Нурдаулет Агабекович, врач-бактериолог
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» (г. Нур-Султан)

Аннотация. Проведен ретроспективный анализ результатов бактериологического исследования на дисбактериоз кишечника у пациентов различных организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) г. Нур-Султан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта неинфекционного генеза за период с 2018 по 2019 год включительно. Выявлено, что наиболее частые нарушения качественного и количественного состава нормофлоры кишечника у детей первого года жизни связаны с увеличением количества *St.aureus* (41,2%), а у взрослых – *Enterococcus spp.* (80,5%), а среди условно-патогенных энтеробактерий – с *Enterobacter aerogenes* и *Klebsiella pneumonia* (31,25%) у детей до года и *Proteus ssp.* (62,5%) у взрослого населения.

Ключевые слова: нормофлора, желудочно-кишечный тракт, функциональные нарушения кишечника, дисбактериоз, ключевые слова.

Assessment of changes of normal intestinal flora indicators in patients with functional disorders of the intestine

Baglanova Madina, master degree candidate;
Dusmagambetov Marat Uteuovich, M. D., Professor
NJSC "Astana Medical University" (Nur-Sultan)
Dusmagambetova Aigul Mukatovna, PhD, head of the laboratory;
Narymbetov Nurdaulet Agabekovich, bacteriologist
State-owned public enterprise (with the rights of economic management) "Municipal clinic №5"
(Nur-Sultan)

Abstract. A retrospective analysis of the results of the bacteriological study on intestinal dysbiosis in patients of various organizations of primary health care in Nur-Sultan with diseases of the gastrointestinal tract of non-infectious origin for the period from 2018 to 2019 was carried out. It was found that the most frequent violations of the qualitative and quantitative composition of the intestinal normal flora in children of the first year of life are associated with an increase in the number of *St.aureus* (41.2%), and in adults – *Enterococcus spp.* (80.5%), and among opportunistic enterobacteria-with *Enterobacter aerogenes* and *Klebsiella pneumonia* (31.25%) in children under a year and *Proteus ssp.* (62.5%) in the adult population.

Keywords: normal flora, gastrointestinal tract, functional disorders of the intestine, dysbiosis, keywords.

Актуальность. Термин «дисбиоз» подразумевает, что микробиота – сообщество микроорганизмов, живущих в окружающей среде, например, в желудочно-кишечном тракте человека-является несбалансированной. К сожалению, правильный «баланс» нескольких сотен различных видов бактерий (и в общей сложности триллионов бактерий) неизвестен, как и роль отдельных видов бактерий и их метаболические функции для здорового кишечника.

Функциональные нарушения кишечника (ФНК) входят в группу заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые не имеют четкого патогенеза; наиболее известным, вероятно, является «синдром раздраженного кишечника» (СРК). Существуют различные способы изучения роли кишечной микробиоты и дисбактериоза в ФНК. Исследования показали, что микробиота при ФНК отличается от

микробиоты здоровых людей, но зарегистрированные различия не обязательно специфичны для ФНК, они также могут встречаться и при других заболеваниях [1, 2, 3, 4].

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это функциональное желудочно-кишечное заболевание с высокой популяционной распространенностью. В настоящее время диагностика и лечение СРК затруднена и связана с рядом объективных причин. Известно, что патогенез СРК до конца не изучен, этиологические факторы включают повышенную эпителиальную гиперпроницаемость, дисбактериоз, воспаление, висцеральную гиперчувствительность, эпигенетику и генетику, а также измененные взаимодействия мозга и кишечника [5, 6, 7, 8].

СРК существенно влияет на качество жизни и ложится тяжелым бременем на пациентов, врачей и систему здравоохранения. В связи с отсутствием

данных о бактериологических исследованиях дисбиоза кишечника у пациентов с ФНК г.Нур-Султан, актуально исследование количественного и качественного изменения микрофлоры данного биотопа.

Целью работы было изучение качественно-количественных нарушений микрофлоры толстой кишки у амбулаторных пациентов с первичным диагнозом функциональное нарушение кишечника за период 2018-2019 годы.

Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ результатов бактериологического исследования на дисбактериоз содержимого толстого кишечника пациентов различных организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) г. Нур-Султан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта неинфекционного генеза за период с 2018 по 2019 год включительно.

С целью выявления дисбиотических изменений нормофлоры кишечника группа обследуемых разбита на две возрастные категории: дети до года и взрослое население. Первичный посев клинического материала (фекалий), выделение и идентификация бактериальной флоры проводились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами [9, 10, 11, 12].

Микробиологическими критериями диагностики дисбактериоза явились следующие показатели: снижение количества бифидобактерий менее 10^8 КОЕ /г фекалий; снижение лактобацилл менее 10^6 КОЕ /г; увеличение эшерихий с измененными свойствами (лактозоотрицательных форм кишечной палочки или кишечной палочки с измененными

ферментативными свойствами) более 10% от общего количества; появление гемолитической микрофлоры; наличие облигатно-патогенных бактерий (сальмонелл, шигелл, патогенных сероваров кишечной палочки), являющихся экзогенным этиологическим фактором ОКИ; обнаружение условно-патогенных энтеробактерий (представителей родов *Enterobacter*, *Proteus*, *Klebsiella*, *Citrobacter* и др.), а также бактерий родов *Pseudomonas*, *Acinetobacter* и др. Этиологически значимой принималась концентрация данных бактерий выше 10^5 КОЕ/г; появление грибов рода *Candida* 10^5 и выше КОЕ/г; наличие патогенного стафилококка; обнаружение *Clostridium* более 10^5 КОЕ/г.

Результаты: Всего за анализируемый период проведено 695 исследований на дисбактериоз, в том числе 226 исследований биоматериала пациентов с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта ведущее место занимали болезни кишечника (152 случая или 67,3%), из них почти 39% функциональные нарушения кишечника (87 случаев). В связи с тем, что диагноз «функциональное нарушение кишечника» был наиболее частым направительным диагнозом был проведен анализ частоты выявления дисбактериоза с определением наиболее частых нарушений в составе нормофлоры кишечника.

Микробиологические показатели качественно-количественных показателей биоматериала пациентов с ФНК представлены в таблице 1.

Таблица 1. **Микробиологические показатели облигатной и факультативной микрофлоры кишечника (%)**.

	Дети до года	Взрослое население
Количество, n (абс)	51	36
Показатели облигатной микрофлоры кишечника (понижение количества)		
Кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью	1,9	11,4
Бифидобактерии	21,6	
Лактобактерии		16,7
Показатели факультативной микрофлоры кишечника (повышение количества)		
Условно-патогенные энтеробактерии	39,2	22,2
<i>St. aureus</i>	41,2	8,3
<i>Candida spp.</i>	9,8	5,5
<i>Enterococcus spp.</i>	39,2	80,5

Как видно из таблицы 1, снижение количества кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью $\leq 10^7$ КОЕ/г за анализируемый период выявлено у 1,9% обследуемых детей до года и у 11,4% в группе обследуемых взрослого возраста, бифидобактерии $\leq 10^8$ КОЕ/г только у 21,6% обследованных детей до года, лактобацилл в количестве $\leq 10^6$ КОЕ/г у 16,7% взрослого населения. Так же выявлено, что ведущая роль в развитии дисбактериоза у детей первого года жизни за весь период наблюдения принадлежит золотистому стафилококку (в 41,2% случаев), в то время как у

взрослого населения принадлежит энтерококкам (в 80,5% случаев).

При анализе видового состава условно-патогенных энтеробактерий, имеющих этиологическую значимость в развитии дисбактериоза кишечника за 2018-2019 г. видно (рисунок 1), что основная роль принадлежит представителям родов *Enterobacter* (43,75%) и *Klebsiella* (31,25%) у детей до года, в то время как у взрослого населения – представителям рода *Proteus* (62,5%).

Рис. 1. Частота выделения условно-патогенных энтеробактерий при дисбактериозе (%)

Выводы:

1. В результате исследования установлено, что из 695 исследований на дисбактериоз 226 проб (32,5%) биоматериала взяты у амбулаторных пациентов с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

2. Выявлено, что при ФНК ведущая роль в развитии дисбактериоза у детей первого года жизни принадлежит золотистому стафилококку (41,2%), в то

время как у взрослого населения принадлежит энтерококкам (80,5%).

3. Дисбактериоз, связанный с увеличением количества условно-патогенных энтеробактерий, характеризовался доминирующим положением *Enterobacter aerogenes* и *Klebsiella pneumonia* (31,25%) у детей до года и представителями рода *Proteus* (62,5%) у взрослого населения.

Литература:

1. Paul Enck, Nazar Mazurak : Dysbiosis in Functional Bowel Disorders. Enck P, Mazurak N. Dysbiosis in Functional Bowel Disorders. Ann Nutr Metab. 2018;72(4):296-306. doi:10.1159/000488773
2. Дусмагамбетова А.М., Жусупов Б.З., Бердюгин М.Т., Бутримова О.С. Оценка состояния микрофлоры кишечника амбулаторных пациентов с гостродуоденальной патологией. Инновационные подходы в современной науке №4 (4).Москва 2017 Стр 11-16
3. Дусмагамбетов М.У., Дусмагамбетова А.М., Ахметова Д.Ж., Жунусов Д.К. Анализ эффективности профилактических бактериологических исследований в предупреждении острых кишечных инфекций. Научнопрактический журнал. Проблемы медицинской микологии. Том 18 №2, 2016 г. Стр 62-63
4. Кипшакбаев Р.К., Кипшакбаева Ф.М. Обзор проблем дисбиоза кишечника у детей, журнал «Человек и лекарство», 2014, №7, с. 2-5.
5. Денисов М.Ю. Дисбиотические нарушения кишечника у детей, Педиатрическая фармакология, 2011, №5, с.54 - 60.
6. Отраслевой стандарт РФ «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника», Москва, 2003, с. 10 - 17.
7. Немченко У.М., Попкова С.М., Джигоев Ю.П., Ракова Е.Б., Савелькаева М.В. Видовое разнообразие бифидобактерий у детей с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. Бюллетень ВСЦН СО РАМН, 2012, №2(84), с.50 - 54
8. Бисенова Н.М., Митус Н.М., Тулеубаева Э.А. Роль условно-патогенных энтеробактерий в развитии дисбактериоза кишечника у детей, Клиническая медицина Казахстана, 2011, №.3-4, с.343 - 344.
9. Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника, Методические указания, МУКН[№] 10.05.044.03. - Астана, 2004. - с. 8 - 18.
10. Котова А.Л. Нормофлора и дисбактериозы человека, Алмата, 2008, с. 331 - 340.
11. Суворова М.А., Рябчук Ф.Н., Чувствительность микробиоты кишечника к бактериофагам и пробиотикам у детей с заболеваниями органов пищеварения, Лечащий врач, 2011, №6, с.14 - 16.
12. Бисенова Н.М., Ергалиева А.С., Факультативная микрофлора кишечника у детей первого года жизни, Астана медициналык журналы, 2011, №2, с .33 - 35.